

Implementasi Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Untuk Input Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) DPRD Kota Palembang

Keisyah Sabinatullah Qur'aini*¹

¹Sistem Komputer, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Penulis Korespondensi: Keisyah Sabinatullah Qur'aini (09011182126011@student.unsri.ac.id)

ABSTRAK

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula teknologi informasi. Banyaknya pekerjaan dilakukan dengan mengakses website ataupun platform-platform digital yang tujuannya adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kemajuan teknologi khususnya pada aplikasi berbasis web memberikan banyak keuntungan dan kemudahan dalam menghemat waktu dan tenaga. Cakupannya sudah meluas ke berbagai aspek seperti di bidang pendidikan, hiburan, hingga bidang bisnis. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai urgensi implementasi website Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau bisa kita sebut sebagai SIPD dalam membantu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk saling terhubung dan terintegrasi demi menyajikan informasi yang akurat dan akuntabel serta efisien dengan menggunakan website Sistem Informasi Pembangunan Daerah, SIPD. Website tersebut sangatlah membantu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengentry data rencana pembangunan daerah dan menyajikan informasi yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Semua telah dikelola dengan sangat terstruktur dan sangat rinci tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

KATA KUNCI: Aplikasi, Website, Sistem Informasi, SIPD, APBD.

ABSTRACT

As time progresses, information technology continues to evolve rapidly. Many tasks are now carried out through websites or various digital platforms, aiming to simplify and streamline human activities. Technological advancements, particularly in web-based applications, offer numerous benefits and conveniences by saving both time and effort. These innovations have extended across multiple sectors, including education, entertainment, and business. This study discusses the urgency of implementing a Regional Development Information System (SIPD) website to support integration and connectivity between local and central governments. The SIPD website aims to deliver accurate, accountable, and efficient information management. It plays a vital role in assisting both central and regional governments in managing and inputting regional development planning data. Moreover, it presents information in a clear and accessible manner to the public. All data related to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is managed in a well-structured and detailed way, particularly within the Secretariat Office of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Palembang City.

KEYWORDS: Application, Website, Information System, SIPD, Regional Budget (APBD).

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia telah mengalami transformasi signifikan menuju pemanfaatan teknologi, khususnya melalui perangkat smartphone yang semakin

canggih. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar terhadap kehidupan manusia, salah satunya melalui kehadiran aplikasi berbasis website [1]. Seiring dengan pesatnya kemajuan tersebut, website pun terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari banyaknya aplikasi yang bermunculan di masyarakat, masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya. Aplikasi ini memberikan berbagai manfaat bagi penggunanya. Secara umum, aplikasi merupakan program komputer yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aplikasi biasanya dilengkapi dengan berbagai fitur dan form isian yang dirancang secara menarik dan terstruktur, sehingga memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya [1]. Pengalaman penulis selama melaksanakan kerja praktik di Kantor Sekretariat DPRD Kota Palembang menunjukkan bahwa dalam proses penginputan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sangat diperlukan adanya aplikasi yang dapat mendukung efisiensi dan keakuratan proses tersebut. Salah satu sistem yang digunakan adalah website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)[2]. SIPD merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tujuan untuk memastikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan daerah mengikuti tahapan dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan [3].

Secara umum, SIPD merupakan sistem yang bertugas untuk mendokumentasikan, mengelola, serta menyajikan data pembangunan daerah menjadi informasi yang berguna bagi publik serta sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan [4]. Data dalam SIPD mencakup delapan kelompok utama, yaitu: Data Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Ekonomi, Keuangan Daerah, Politik/Hukum/Keamanan, dan Insidental. Totalnya mencakup 31 jenis data dan 2.691 elemen data [4]. SIPD termasuk dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang digunakan untuk menyusun dan mengelola informasi pemerintahan daerah [5]. Keberadaan website SIPD memberikan manfaat besar bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena mampu meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, SIPD juga berfungsi sebagai media transparansi dan akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan capaian pembangunan yang telah dilakukan [6]. Dengan demikian, SIPD merupakan bentuk nyata dari transformasi digital dalam pemerintahan, menggantikan sistem manual menjadi sistem elektronik yang lebih modern dan efektif [7].

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Aplikasi

Penggunaan internet saat ini hampir dapat ditemui pada setiap lapisan masyarakat. Sebagian besar perangkat media informasi seperti handphone atau komputer telah terkoneksi dengan jaringan internet. Oleh karena itu, aplikasi-aplikasi yang kini muncul dan berkembangpun dirancang agar dapat dijalankan menggunakan media internet[8]. Pengertian Aplikasi Menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user (pengguna)[9]. Kesimpulan yang diambil mengenai pengertian aplikasi atau program aplikasi adalah sebuah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu[10]. Web merupakan salah satu aplikasi yang untuk mengopersiannya harus online. Aplikasi web menggunakan teknologi browser untuk bisa diakses dengan jaringan komputer[11]. Berikut ini merupakan klasifikasi jenis-jenis aplikasi :

1. Aplikasi Pendidikan
Aplikasi pendidikan ini merupakan jenis aplikasi yang dapat membantu dalam proses belajar-mengajar. Penerapan dari aplikasi ini seperti aplikasi kumpulan soal, aplikasi les daring, dan sebagainya. Contohnya yaitu *Zoom*, *Google Meet*, *Google Classroom*.
2. Aplikasi Grafis
Aplikasi grafis adalah aplikasi yang berhubungan dengan gambar. Aplikasi grafis sangat bermanfaat dalam mengolah gambar dan membuat ilustrasi. Contohnya *Adobe Illustrator*, *Corel Draw*, *Paint*, *Adobe Photoshop* dan *Canva*.
3. Aplikasi Hiburan
Aplikasi hiburan menyajikan berbagai macam hal yang bisa membuat seseorang menjadi gembira dan tentu saja membuat pikiran menjadi segar. Contohnya Aplikasi Game, *Spotify* dan *Youtube*.
4. Aplikasi Media Sosial
Media Sosial merupakan jenis aplikasi yang dapat mempermudah seseorang dalam mengakses informasi orang lain dan berhubungan dengan mereka. Contohnya *Instagram*, *WhatsApp*, *Telegram* dan *Twitter*.

2.2. Website

Dalam bahasa Indonesia, istilah "website" merujuk pada "situs web," yang mengindikasikan sebuah "lokasi" atau situs di dalam internet. Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi[12]. Sebuah website terbentuk dari sejumlah halaman web yang terhubung satu sama lain di bawah satu nama domain, dan umumnya berisi berbagai jenis konten seperti teks, video, gambar, audio, dan lainnya. Web dapat diartikan sebagai sistem layanan informasi di internet yang berbasis grafis dan di dasarkan pada konteks hypertext. Hypertext sendiri tak berbeda dengan teks pada umumnya namun hypertext memiliki aturan untuk penulisan agar bisa menjadi sebuah web dan memungkinkan untuk link pada dokumen itu sendiri atau dokumen lain[13]. Seiringan dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, website juga mengalami perkembangan yang sangat berarti. Dalam pengelompokan jenis web, lebih diarahkan berdasarkan kepada fungsi, sifat atau style dan bahasa pemrograman yang digunakan[2]. Berikut ini merupakan beberapa jenis website antara lain sebagai berikut:

a. Website Pribadi

Sebuah situs web pribadi biasanya dimiliki dan diurus oleh individu atau orang perorangan. Jenis situs web seperti ini umumnya adalah situs web statis yang memiliki skala kecil dan menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana. Isi dari situs web pribadi seringkali berfokus pada hal-hal terkait keahlian atau portofolio yang bertujuan untuk memperkuat citra pribadi pemiliknya. Biasanya, website pribadi berisi informasi tentang pemilik website, prestasi mereka, hobi, dan konten lain yang mencerminkan minat pribadi atau profesional mereka.

b. Website *E-Commerce*

Jenis situs web ini umumnya termasuk dalam kategori situs web dinamis, yang berarti mereka mampu menyesuaikan diri dengan preferensi setiap pengunjung. Contoh umum dari jenis situs web ini adalah toko online. Website Bisnis

Jenis situs web ini umumnya dimiliki oleh perusahaan atau lembaga. Tujuan utamanya adalah sebagai bagian dari strategi pemasaran digital dan untuk meningkatkan citra bisnis. Sebuah website bisnis adalah situs web yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk mempromosikan produk, layanan, dan merek mereka kepada calon pelanggan atau klien.

c. Website Media Sosial

Tipe situs web ini dapat diakses melalui aplikasi khusus atau melalui peramban web dengan memasukkan alamat URL-nya. Contoh-contoh situs web semacam ini mencakup *Facebook*, *LinkedIn*, *Twitter*, *Instagram*, dan sebagainya.

d. Blog

Sebuah blog merupakan situs web yang digunakan sebagai jurnal online untuk menulis artikel, mempublikasikan konten, atau mengevaluasi produk. Perbedaan umum antara blog dan situs web adalah bahwa biasanya blog menyertakan kotak komentar yang memungkinkan pengguna untuk berdiskusi dengan pembaca mengenai topik tertentu dalam blog tersebut.

2.3. Sistem Informasi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi aktivitas manusia yang telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Teknologi informasi membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat[14]. Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data, serta untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan[15]. Istilah sistem informasi dalam arti luas sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilai adalah tiga pilar yang harus didukung agar informasi yang dihasilkan dapat berguna[16].

Pengertian lain dari sistem informasi adalah komponen-komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan data menyebarkan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan, koordinasi, pengendalian[17].

2.4. Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Definisi Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi[18]. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu sistem pemerintahan elektronik yang digunakan untuk mengatur informasi pemerintahan daerah. SIPD berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata pemerintahan yang akuntabel dan efisien[5]. Aplikasi berbasis web SIPD ini memiliki 3 menu layanan informasi, yakni informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya[7]. SIPD mampu mengelola data keuangan daerah melalui stakeholder terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi[19].

2.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja/lembaga pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah[16]. Fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai sumber informasi dalam menyampaikan program-program apa saja yang harus dilakukan di Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah wujud pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah demi menyejahterakan masyarakat setempat[20].

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode partisipatif, yaitu metode yang melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan kerja praktik di lingkungan Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. Metode ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara menyeluruh implementasi sistem serta alur kerja yang terjadi dalam proses input dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

1. Metode Pengumpulan Data
Dalam pelaksanaan kerja praktik, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:
2. Observasi
Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan pengentryan data APBD oleh staf Sub Bagian Keuangan. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat proses penggunaan website SIPD dalam praktik sehari-hari, mencatat alur kerja, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul selama proses input data.
3. Wawancara
Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Palembang. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai prosedur, tahapan, serta tantangan dalam pengimplementasian website SIPD sebagai media input data anggaran.
4. Studi Dokumentasi
Peneliti juga menggunakan metode analisis dokumen sebagai pelengkap data observasi dan wawancara. Dokumen yang dianalisis antara lain laporan keuangan, rencana belanja tahunan, dan dokumen perencanaan lain yang berkaitan dengan input APBD. Analisis dokumen ini membantu dalam memahami struktur data, format entri, serta korelasi antara data fisik dan data yang diinput melalui sistem SIPD.
5. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, yaitu efektivitas penggunaan SIPD, keakuratan proses input data, serta kendala dan solusi yang ditemukan selama pelaksanaan kerja praktik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berbasis Web

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah salah satu instrumen krusial dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, terutama dalam hal pengadaan data yang akurat untuk merancang dan memetakan perencanaan pembangunan. Karena perencanaan pembangunan yang tidak didasarkan pada data dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak sesuai sasaran, lokasi, alokasi, dan risiko duplikasi kegiatan. Didalam website SIPD tersebut terdapat 3 opsi yaitu :

- Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Gambar 4.1. Website SIPD

4.2. Langkah-Langkah Menginput Dana APBD

Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menginput Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yaitu :

- a) Mencari Website SIPD di Halaman Google.

Gambar 4.2. Halaman Google

Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terlebih dahulu di halaman Google. Caranya adalah dengan mengetik <https://sipd.kemendagri.go.id/> di search Google.

- b) Tampilan Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Setelah melakukan pencarian, maka akan tampil Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan tampilan awal seperti diatas. Lalu klik pada icon yang telah dilingkari yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Gambar 4.3. Website SIPD

- c) Login Menggunakan Akun Operator SIPD

Gambar 4.4. Halaman Login Website SIPD

Setelah itu, kita akan melakukan proses login. Disini kita diminta untuk memasukkan username yaitu NIP Operator Website dan juga password. Setelah semua terisi maka klik tanda Login yang tertera seperti diatas.

- d) Memilih Tahun Untuk Pengentryan Dana Penganggaran APBD

Gambar 4.5. Halaman Pemilihan Tahun Pengentryan APBD

Karena disini kita akan melakukan pengeditan atau pengentryan dana Penganggaran APBD pada tahun 2023, maka kita mengklik icon tahun 2023 seperti diatas.

- e) Masuk Ke Halaman Dashboard Pada Website SIPD

Gambar 4.6. Halaman Dashboard Website SIPD

Setelah memilih tahun penganggaran, selanjutnya kita masuk ke halaman dashboard. Di pojok kanan atas terdapat nama operator website SIPD. Untuk melakukan pengeditan atau pengentrian klik icon garis 3 seperti yang telah dilingkari pada gambar diatas.

- f) Memilih Sub Kegiatan Belanja Untuk Melakukan Pengentrian dan Pengeditan Dana APBD

Gambar 4.7. Halaman Sub Kegiatan Website SIPD

Setelah mengklik icon garis 3 seperti yang dijelaskan pada langkah diatas, kita akan memasuki tahap pengentrian dimana kita mengklik Sub Kegiatan Belanja terlebih dahulu.

- g) Masuk ke Halaman Kegiatan dan Sub Kegiatan Belanja
Dihalaman ini kita bisa melihat ada Nama Kegiatan, Total Sub Kegiatan, Sub Kegiatan Terbuka, Rincian Terbuka, Batasan Pagu, Pagu Validasi dan Juga Rincian. Dalam satu jenis kegiatan tersebut, apabila kita klik maka akan menampilkan banyak sub kegiatan beserta rinciannya.

Gambar 4.10. Halaman Rincian Belanja

4.3. Kelebihan dan Kekurangan Website SIPD

Dengan adanya website SIPD ini sangatlah memudahkan untuk menginput segala jenis penganggaran daerah, tapi tak jarang aplikasi berbasis web ini juga terkadang memiliki masalah pada saat digunakan. Berikut akan dijelaskan beberapa kelebihan serta kekurangan website SIPD :

Kelebihan Website SIPD:

- 1) Dapat meminimalisir penggunaan anggaran pemerintah daerah (pemda) dalam mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan daerah.
- 2) Melalui SIPD, daerah tidak perlu menganggarkan biaya untuk membangun aplikasi atau sistem terkait perencanaan dan keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 3) Dapat meminimalisir duplikasi anggaran yang direncanakan dalam proses penyusunan APBD.

Kekurangan Website SIPD:

- 1) Website SIPD belum banyak melibatkan struktur birokrasi yang menangani proses penganggaran.
- 2) Sering terjadi error saat login dan masih memerlukan penyempurnaan.

4.4. Dokumentasi Penelitian

Pada Gambar 4.11 menunjukkan dokumentasi kegiatan penelitian yang dilakukan selama kerja praktik di Kantor Sekretariat DPRD Kota Palembang. Dokumentasi ini mencakup aktivitas observasi langsung terhadap proses input data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), serta proses wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan. Gambar ini menjadi bukti partisipasi aktif peneliti dalam proses pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Gambar 4.11. Dokumentasi Penelitian

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Kerja Praktik pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang maka dapat diambil kesimpulan bahwa Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimana website ini merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat. Sementara itu, tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah. Website ini sangatlah membantu saat proses pengentryan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyajikan kegiatan dan sub kegiatan penganggaran secara detail. Kehadiran SIPD merupakan wujud transformasi dari sistem manual menjadi elektronik, dimana teknologi informasi menjadi penunjang operasional dan manajerial kegiatan pemerintahan. Meskipun website Sistem Informasi Pembangunan Daerah memiliki banyak keunggulan, namun website ini juga memiliki beberapa kekurangan, misalnya website yang terkadang error saat sedang dipakai. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan maintenance website lebih lanjut. Pemeliharaan website ini bisa saja berupa tindakan seperti memperbaiki bug pada website tersebut, perbaiki atau hapus URL yang rusak dan selalu update komponen website.

REFERENSI

- [1] A. Kinaswara, N. Rofi'ah Hidayati, and F. Nugrahanti, "Rancang Bangun Aplikasi Inventaris Berbasis Website pada Kelurahan Bantengan," 2019.
- [2] Febrin Aulia Batubara, "PERANCANGAN WEBSITE PADA PT. RATU ENIM PALEMBANG," vol. 1, 2012.
- [3] D. Alfani and J. Nasution, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara".
- [4] A. Kusnadi and N. Afriliana, "IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN TANGERANG," 2019.
- [5] S. Delfi Nakii, R. Isa, and Y. Noho Nani, "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, no. 8, 2023.
- [6] Citta Nadya Celine Wurara, Alfon Kimbal, and Neni Kumayas, "IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO," vol. 2, 2020.
- [7] D. N. Sari, "Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Bappeda Kabupaten Kutai Timur," *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, vol. 4, no. 4, pp. 242–248, Dec. 2022, doi: 10.24036/jmiap.v4i4.373.
- [8] S. Enjelina and E. Insannudin, "PERANCANGAN APLIKASI BERBASIS WEB INTERAKTIF HALOAPP BERBASIS ANDROID DAN iOS."
- [9] Sukatmi and Endah Septia Pitri, "APLIKASI ABSENSI SISWA BERBASIS WEB DENGAN DUKUNGAN SMS GATEWAY PADA SMK KRIDAWISATA BANDAR LAMPUNG," vol. 6, 2018.
- [10] Reni Nursyanti, R.Yadi Rakhman Alamsyah, and Surya Perdana, "PERANCANGAN APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK MEMBANTU PENGUJIAN KUALITAS KAIN TEKSTIL OTOMOTIF".
- [11] N. Anggraini, P. Arianto, and H. N. Hidayanto, "PENGEMBANGAN ONLINE APPLICATION BERBASIS ANDROID DALAM PEMBELAJARAN GRAMMAR." [Online]. Available: <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/widyawacana/article/view/3995>
- [12] J. A. Stikom, U. Kupang, and N. T. Timur, "Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala)." [Online]. Available: <http://ttskab.go.id/>
- [13] R. Bangun, A. Kependudukan, B. Web, E. Widyawati, and A. Kurniawan, "RANCANG BANGUN APLIKASI KEPENDUDUKAN BERBASIS WEB DI DESA KEDUNGREJO WARU-SIDOARJO."
- [14] T. Wahyudi and D. D. Disetujui, "Pengembangan Aplikasi Berbasis Web dan Android Sebagai Penunjang Kerja di Indonesia: Systematic Literature Review," *Journal Computer Science*, vol. 1, no. 2, 2022, [Online]. Available: <https://scholar.google.co.id/>.
- [15] E. Triandini *et al.*, "Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia." [Online]. Available: <https://www.google.com>
- [16] M. I. Nasution and N. M.Si, "ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

- KOTA MEDAN,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 9, no. 2, p. 109, Aug. 2021, doi: 10.29103/jak.v9i2.4577.
- [17] A. Rahadi, M. Al Musadieg, and H. Susilo, “ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG BERBASIS KOMPUTER (Studi Kasus pada Toko Arta Boga),” 2014.
- [18] A. Chandra Pramana, N. Yap, M. Rukmini, S. Mahmudi, and E. Agustina, “Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk.”
- [19] Ni Ketut Sudianing and Ketut Agus Seputra, “PERAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,” vol. 11, 2019.
- [20] Sari Dame Gea and Rimmar Siringringo, “SISTEM INFORMASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KECAMATAN MEDAN BARAT,” vol. 2, 2019.